

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

@

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (MESRS)

@

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

@

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET D'ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES DU BÉNIN (ESCAE-BÉNIN)

@

LICENCE PROFESSIONNELLE

OPTION : Informatique

SPÉCIALITÉ : Système Informatique et Logiciel

THÈME

CONCEPTION ET DÉPLOIEMENT D'UNE PLATEFORME WEB
INTELLIGENTE POUR LA GESTION DES OPPORTUNITÉS DE
STAGE, INTÉGRANT L'AUTOMATISATION ET L'ANALYSE
DES PROFILS EN TEMPS RÉEL

Réalisé par :

AKIOLA Christelle Dossi & **ATONDE** Elisée Magloire

Sous la direction de :

Maitre de Stage

Mlle Charmaine A. YEBADOKPO

Ingénieure des Systèmes Informatique et Logiciel
Cheffe Département Services Informatique et
Numérique à HODD GLOBAL

Maitre de Mémoire

Ing. Tobias ADOLIGBE

Enseignant à ESCAE

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2024-2025

ENGAGEMENT

L'École Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises du **Bénin (ESCAE – BÉNIN)** n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans le présent mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

DÉDICACE 1

Je dédie ce mémoire à :

- mes tuteurs **AGOSSOU N. Jule** et **KAKAHOUN Latifatou**
- mes parents **Bernadette AGOSSOU** et **José AKIOLA**

Christelle AKIOLA

DÉDICACE 2

Je dédie ce mémoire à :

- ma mère **Bernadette AHOUHENOU** pour l'attention, le soutien et tout le sacrifice qu'elle ne cesse de consentir pour me satisfaire au quotidien.
- mon père **Serge ATONDE** pour le soutien et les sacrifices qu'il consent chaque fois pour moi.

Élisée ATONDE

REMERCIEMENTS

Pour la rédaction de ce mémoire, nos remerciements vont particulièrement à l'endroit :

- du Docteur **DOSSA Théodore MEHOBA**, Fondateur de l'École Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises du Bénin (ESCAE-BÉNIN),
- de Monsieur **Ignace SAVI**, Directeur des Études de l'École Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises du Bénin (ESCAE- BÉNIN),
- de Monsieur **Sedjro Tobias ADOLIGBE**, notre Maître Mémoire, pour sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce travail,
- de monsieur **Delluc D. HOUNMENO**, Directeur du cabinet HODD GLOBAL, pour nous avoir accepté dans son entreprise et pour son précieux accompagnement tout au long de notre stage,
- de mademoiselle **Charmaine Aurette YEBADOKPO**, notre Maître de Stage, pour avoir accepté de nous encadrer en dépit de ses occupations,
- de monsieur **Steve Aster AFOVO**, pour son accompagnement, sa disponibilité et ses précieux apports tout au long de la rédaction du travail de mémoire et de la mise en place de l'application
- de tout le corps professoral de l'École Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises du Bénin (ESCAE-BÉNIN),
- de tout le **personnel du cabinet HODD GLOBAL**, pour son accueil et sa collaboration

LISTES DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ANPE :	Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi
API :	Application Plateforme Interface
BERT :	Bidirectional Encoder Representations from Transformers
CAFAB :	Cercle Artistique des Filles d'Art du Bénin
CSS :	Cascading Style Sheet
DGAC :	Département Gestion Appui Conseil
DOM :	Document Object Model
DSIN :	Département des Services Informatique et du Numérique
HTML :	HyperText Markup Language
IA :	Intelligence Artificielle
IDE :	Integrated Development Environment
MERISE :	Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique par les Spécifications Entités - Relations
NLP :	Natural Language Processing
ONG :	Organisation Non Gouvernementale
PHP :	Hypertext PreProcessor
SGBDR :	Système de Gestion des Bases de Données Relationnelles
SIL :	Systèmes Informatique et Logiciel
SQL :	Structured Query Language
TIC :	Technologies de l'Information et de la Communication
UML :	Unified Modeling Language
WAMP :	Windows Apache MySQL PHP

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Diagnostic interne (Forces – Opportunités)	Page 11
Tableau 2	Diagnostic externe (Faiblesses – Menaces)	Page 12
Tableau 3	Coût de réalisation du projet	Page 42

LISTE DES DIAGRAMMES

Diagramme 1	Organigramme du cabinet HOOD GLOBAL	Page 08
Diagramme 2	Diagramme de contexte statique	Page 29
Diagramme 3	Diagramme de cas d'utilisation de "etudiant"	Page 30
Diagramme 4	Diagramme de cas d'utilisation de "recruteur"	Page 31
Diagramme 5	Diagramme de cas d'utilisation de "etablissements"	Page 32
Diagramme 6	Diagramme de classe du système	Page 34
Diagramme 7	Diagramme de séquence (publier une offre)	Page 35
Diagramme 8	Diagramme de séquence (postuler à une offre)	Page 36
Diagramme 9	Diagramme de séquence (Analyse et Matching)	Page 37

LISTE DES IMAGES

Image 1	Interface de la page d'accueil	Page 44
Image 2	Interface de la page de connexion	Page 45
Image 3	Interface de la page du tableau de bord (etudiant)	Page 45
Image 4	Interface de la page des offres de stage	Page 46
Image 5	Interface de la page de soumission de candidature	Page 46
Image 6	Interface de la page de recommandation de stage	Page 47
Image 7	Interface de la page du tableau de bord (recruteur)	Page 47
Image 8	Interface de la page de publication d'offres	Page 48
Image 9	Interface de la page de validation de candidature	Page 48

RÉSUMÉ

Ce mémoire décrit la conception et le déploiement d'une plateforme web intelligente pour la gestion des opportunités de stage, nommée "**PROVIA**". Face à l'évolution du marché du travail, ce système vise à optimiser la mise en relation entre étudiants et entreprises. La plateforme intègre des fonctionnalités d'automatisation et d'analyse des profils en temps réel, facilitant ainsi la sélection des candidatures adaptées et la recommandation de stage. Elle offre une interface intuitive. La recherche s'est basée sur des enquêtes auprès de potentiels utilisateurs. La solution repose sur des technologies modernes telles que HTML, CSS, Bootstrap pour le développement frontend, et PHP, SQL, Python pour le côté serveur, avec des mesures de sécurité pour la protection des données. Ce projet vise à renforcer l'employabilité des étudiants tout en simplifiant le processus de recrutement pour les entreprises.

Mots clés : **PROVIA**, Automatisation, HTML, CSS, Bootstrap, Python, PHP, SQL

ABSTRACT

This report describes the design and deployment of an intelligent web platform for managing internship opportunities, called "**PROVIA**." In response to evolving labor market demands, this system aims to optimize the connections between students and companies. The platform incorporates automation features and real-time profile analysis, thereby facilitating the selection of suitable applications and internship recommendations. It offers an intuitive interface. The research was based on surveys conducted with potential users. The solution leverages modern technologies such as HTML, CSS, and Bootstrap for frontend development, and PHP, SQL, and Python for the server side, with security measures in place to protect user data. This project aspires to enhance student employability while simplifying the recruitment process for companies.

Keywords: **PROVIA**, Automation, HTML, CSS, Bootstrap, Python, PHP, SQL

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	-1-
CHAPITRE 1 : CONTEXTE DU PROJET INFORMATIQUE ET DU STAGE.....	-3-
Section 1 : Contexte du projet informatique.....	-4-
Section 2 : Restitution du stage et fondements théoriques.....	-9-
CHAPITRE 2 : REVUE DE LITTÉRATURE ET MÉTHODOLOGIE.....	-16-
Section 1 : Revue de littérature.....	-17-
Section 2 : Méthodologie et conception du projet informatique.....	-20-
CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION DU PROJET INFORMATIQUE.....	-38-
Section 1 : Cadre général du projet.....	-39-
Section 2 : Résultats du projet.....	-43-
CONCLUSION.....	-50-
Références bibliographiques.....	-a-
Webographie.....	-a-

INTRODUCTION

Au cours des dernières décennies, le monde du travail a connu des transformations majeures sous l'effet de la mondialisation et de la numérisation croissante des processus professionnels. L'émergence des technologies numériques a profondément modifié les dynamiques du marché de l'emploi, influençant aussi bien les stratégies de recrutement des entreprises que les méthodes de recherche d'opportunités professionnelles ; qu'il s'agisse d'un stage ou d'une recherche d'emploi. Dans ce contexte en constante évolution, les étudiants et les jeunes diplômés doivent s'adapter à de nouvelles exigences en matière d'insertion professionnelle, ce qui soulève de nombreux défis. Le stage occupe aujourd'hui une place essentielle dans le parcours académique et professionnel de ces étudiants. Il constitue non seulement une passerelle vers le monde du travail, mais aussi un moyen privilégié d'acquérir des compétences pratiques et d'établir des contacts professionnels. Cependant, la recherche de stage demeure une étape complexe pour de nombreux étudiants. Le manque de visibilité des offres, l'absence d'un accompagnement adapté et la difficulté à identifier les opportunités correspondant aux compétences et aspirations des candidats sont autant de freins qui compliquent ce processus. Parallèlement, du côté des entreprises, le recrutement de stagiaires n'est pas exempt de difficultés. La multiplication des candidatures rend la sélection des candidats laborieuse. De nombreuses entreprises se retrouvent submergées par un volume important de candidatures, sans pour autant disposer des outils nécessaires pour filtrer efficacement les profils les plus pertinents. Dans ce contexte, l'essor des technologies basées sur l'Intelligence Artificielle (IA) et l'automatisation ouvre de nouvelles perspectives. Comme le soulignent **Bouaddi et al** dans **L'intelligence artificielle dans le recrutement (IJAME, 2024)**, « *l'intelligence artificielle permet d'automatiser les tâches répétitives liées au recrutement, réduisant significativement les délais de traitement des candidatures tout en améliorant la qualité des profils sélectionnés* ». L'analyse de données et les algorithmes de *matching* intelligent permettent aujourd'hui d'optimiser la mise en relation entre les candidats et les recruteurs, en tenant compte des compétences, des préférences et des exigences spécifiques de chaque partie. Une application concrète de ce principe est illustrée par la plateforme **Edo Match**, qui « utilise des algorithmes avancées d'intelligence artificielle pour analyser les compétences, aspirations, et exigences des

parties afin d'optimiser les connexions entre employeurs et candidats » (**République Togolaise, 2023**). L'exploitation de ces technologies pourrait considérablement améliorer la gestion des opportunités de stage, en rendant le processus plus rapide, plus efficace et mieux adapté aux besoins des utilisateurs. « *L'intelligence artificielle, lorsqu'elle est bien intégrée, améliore considérablement les processus internes, réduit les coûts et augmente la précision des tâches liées au traitement d'informations complexes, telle que la sélection de profils.* » (**Tangniho & Chanhoun, 2025**). C'est dans cette perspective que s'inscrit ce travail de recherche, qui porte sur la **conception et le déploiement d'une plateforme intelligente pour la gestion des opportunités de stage**. L'objectif de cette plateforme est d'intégrer des mécanismes d'automatisation et d'analyse des profils en temps réel, afin de faciliter la mise en relation entre étudiants et entreprises. En apportant une solution innovante aux problématiques existantes, ce projet aspire améliorer significativement l'expérience des candidats et des recruteurs, tout en optimisant l'efficacité du processus de recrutement des stagiaires. Dans les sections suivantes de ce mémoire, nous aborderons d'abord, l'analyse du contexte du projet informatique et la restitution du stage. Ensuite, nous exposerons la revue de littérature et la méthodologique de la recherche. Enfin nous ferons une présenterons du projet informatique développé.

CHAPITRE 1 : CONTEXTE DU PROJET INFORMATIQUE ET DU STAGE

Dans ce premier chapitre, nous aborderons le cadre contextuel de notre étude et nous ferons une restitution de notre stage.

SECTION 1 : Contexte du projet informatique

Dans cette section, nous allons faire une présentation de notre lieu de stage. Nous montrerons son historique, son objectif et ses activités, sa structure organisationnelle et son organigramme.

PARAGRAPHE 1 : Historique, objectif et activités de la structure

1.1. Historique du cabinet HODD GLOBAL

Le **Cabinet HODD GLOBAL**, a été fondé en 2020 par Monsieur Delluc D. HOUNMENO sur la volonté de proposer à ses clients une expertise de haut niveau et à forte valeur ajoutée. C'est un cabinet de formation et de réalisation spécialisé dans les domaines de la gestion de projets, du numérique, de la formation et des renforcements de capacités. Il est constitué d'une équipe pluridisciplinaire avec des compétences pratiques en rédaction et gestion des projets, en accompagnement des porteurs d'initiatives locales, en ingénierie informatique et logiciel. Il a pour but d'accompagner ses clients dans leurs perspectives de développement d'entreprises. Il produit des recommandations sur la base de réflexions stratégiques et met un point d'honneur sur la qualité et la rigueur dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Dans la relation avec les clients, il privilégie la proximité et la disponibilité pour une prise en compte globale de leurs aspirations. Le cabinet HODD GLOBAL assiste et accompagne les entreprises privées, les startups, les Organisations Non Gouvernementales (ONG), et les autres formes d'associations dans la mise en place et l'exécution de projets et programmes de développement.

1.2. Objectif et activités de la structure

Le cabinet HODD GLOBAL a pour objectif, la promotion d'offre de services de qualité, de proximités, aux structures publiques et privées, aux ONG, coopératives et associations, ainsi que des particuliers désirant mettre en place des initiatives, développer leurs activités en cours ou se faire former. Mais aussi il se veut être un pôle d'assistance numérique et digital avec une approche de développement durable.

Il contribue à la promotion de l'auto-emploi, de l'emploi jeune et propose aux clients des offres de services de qualité au Bénin. Cette initiative est basée sur les activités relatives :

- à la formation et l'encadrement technique des clients (des professionnels, des étudiants, des groupements de femmes, de jeunes, d'artisans...);
- aux études techniques et financières d'avant-projet, de projets, de programmes ;
- à l'élaboration de plans de développement, de formation, de communication, de marketing, de mobilisation, etc.
- au développement de solutions numériques (web, mobile et logiciel) ;
- au branding et à l'e-réputation.

PARAGRAPHE 2 : Structure Organisationnelle

2.1. Ressources humaines

Le cabinet HODD GLOBAL est administré par Monsieur Delluc Dotou HOUNMENO, Ingénieur en gestion des projets et management de la qualité. De par sa formation et ses expériences professionnelles, le fondateur a une expertise avérée afin d'inciter, de coordonner et d'harmoniser son équipe.

HODD GLOBAL dispose actuellement d'un personnel permanent et compétent de six membres constitués :

- d'un Ingénieur en Gestion des projets et management de la qualité : Directeur du Cabinet et parallèlement Chef Département Gestion et Appui Conseil (DGAC) ;
- d'une Ingénieure en Systèmes Informatique et Logiciel (SIL) : Cheffe Département Services Informatique et Numérique (DSIN) ;
- d'un technicien en gestion de Projets : Assistant et Formateur en Entrepreneurat, Leadership et Gestion des Entreprises ;
- d'un technicien en Développement Web et mobile : Assistant et Formateur en développement web, mobile et logiciel ;
- d'un technicien en Social Média Management : Assistant et Formateur, Graphisme, Community Management et Rédaction Web ;
- d'une Secrétaire Comptable ;

HODD GLOBAL dispose aussi de collaborateurs extérieurs qui interviennent en tant que consultant dans ses divers domaines d'intervention et qui sont classés dans une base de données du cabinet.

2.2. Organigramme du cabinet HODD GLOBAL

Le Cabinet est composé de deux différents départements qui se complètent dans le but d'atteindre les objectifs de la structure. Ces départements se présentent comme suit :

- Département Gestion et Appui Conseil (DGAC)

Ce département s'occupe des missions de gestion et de formation. En effet, il propose des modules de formations afin d'assister les jeunes, étudiants, agents publics et privés en les dotant d'outils techniques appropriés dans leur vie professionnelle.

Le DGAC, appuie les entreprises, les ONG et les autres formes de structures dans leurs activités de diagnostic organisationnel afin de les aider dans la mise en place de plans de formation et de renforcement institutionnel pour améliorer leur développement organisationnel. Ainsi, les domaines d'activités de ce département sont :

- ✚ organisation de séminaires de formation en Entrepreneuriat, leadership et gestion des entreprises ;
- ✚ organisation de formation en Logiciels statistiques et logiciel de gestion (Excel, Perfecto, Saari, Sphinx, Ms Project) ;
- ✚ conception de plans, projets et du diagnostic institutionnel et organisationnel ;
- ✚ conduite de campagne de communication sociale ;
- ✚ suivi et évaluation des projets ;
- ✚ élaboration de business plan pour les jeunes porteurs d'initiatives (Émigrés, jeunes, artisans, groupements de femmes...)

- Département Services Informatique et Numérique (DSIN)

Il s'occupe des missions de conseils, de formation et de prestations de services dans le domaine de l'informatique et du numérique. En effet, ce département est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises ou autres formes de structure dans leur processus de digitalisation. Il propose des services comme :

- ✚ la conception graphique et Infographie ;
- ✚ la conception de site web ou plateforme mobile ;
- ✚ la communication digitale ;
- ✚ la Rédaction web ;

Projet de conception et de déploiement d'une plateforme web intelligente pour la gestion des opportunités de stage, intégrant l'automatisation et l'analyse des profils en temps réel

- ✚ le Social Média management ;
- ✚ la conduite de campagne de branding et d'e-réputation
- ✚ organisation de formation en Informatique et Numérique (Graphisme, Développement web, photographie, cadrage et montage vidéo etc.)

De cette analyse structurelle et organisationnelle du cabinet HODD GLOBAL, on retient donc que l'organigramme de cette structure se présente comme ci-dessous :

Diagramme 1 : Organigramme du Cabinet HODD GLOBAL

Source : Manuel de procédure du Cabinet HODD Global (Mars,2025)

SECTION 2 : Restitution du Stage et Fondements Théoriques

Dans cette section, nous présenterons la restitution des travaux effectués lors de notre stage et le diagnostic du système d'information ayant motivé le choix de notre projet. Nous finirons ce diagnostic par l'énoncé de l'intitulé du projet.

PARAGRAPHE 1 : Restitution du Stage

Durant nos trois mois de stage allant du lundi 17 février 2025 au vendredi 16 mai 2025 à HODD GLOBAL, nous avons eu l'occasion de faire partie d'un environnement professionnel axé sur la gestion de projets dans le contexte numérique. En tant que stagiaires en Systèmes Informatique et Logiciel (SIL), nous avons travaillé la plupart du temps au Département Services Informatique et Numérique (DSIN) en exécutant diverses tâches et en participant à des projets pour l'entreprise. Nous avons travaillé aussi au département Gestion et Appui Conseil (DGAC) en apprenant des aptitudes à avoir au sein d'une structure.

Notre principal objectif en tant que stagiaire en SIL était d'accroître nos compétences en développement web, tout en contribuant aux projets de l'entreprise et d'acquérir plus d'expériences pratiques dans ce domaine en plein essor.

Grâce à notre stage à HODD GLOBAL, nous avons :

- ✚ amélioré notre capacité à planifier, coordonner et suivre des projets web de manière efficace,
- ✚ développé une compréhension approfondie des processus de développement de projet,
- ✚ renforcé nos compétences en programmation et en travail d'équipe.
- ✚ appris de nouvelles notions sur python et l'intégration de l'IA dans un système
- ✚ appris l'utilisation de la méthodologie agile pour la gestion de projets informatique

Nous avons également effectué d'autres travaux et participé à divers événements liés aux activités de la structure. Au titre de ceux-ci, nous avons :

- ✚ accueilli les clients et répondu à leur demande,
- ✚ assisté des responsables de la structure,
- ✚ fait des activités périodiques d'entretien de la structure

- ✚ participé à des réunions de brainstorming,
- ✚ suivi une formation en Photographie Professionnelle avec Régis L'œil Artistique,
- ✚ participé à la couverture médiatique de plusieurs évènements (IntelShow, prestations du Cercle Artistique des Filles d'Ars du Bénin, marche de salubrité, etc...) avec Régis l'œil Artistique,
- ✚ etc...

Notre expérience de stage a été extrêmement enrichissante sur le plan professionnel et personnel. Nous avons énormément appris et sommes impatients d'appliquer nos compétences acquis aux futures projets.

PARAGRAPHE 2 : Bilan diagnostic et Fondements théoriques

Nous présentons ici le diagnostic du système d'information ayant motivé le choix de notre projet et explorons les fondements théoriques de notre étude en examinant la problématique de notre recherche.

2.1 Bilan diagnostic

L'état des lieux actuel révèle une situation contrastée en matière de gestion des stages au Bénin. Le système traditionnel repose principalement sur des processus manuels et fragmentés, générant plusieurs dysfonctionnements majeurs. Les étudiants rencontrent des difficultés persistantes dans leur recherche de stages ; devant faire face à un manque de centralisation des offres, à des canaux d'information dispersés et à une inadéquation fréquente entre leur profil et les opportunités disponibles. Les entreprises, quant à elles, peinent à trouver des candidats qualifiés et doivent gérer un flux important de candidatures non pertinentes, ce qui allonge considérablement leurs processus de recrutement et très peu d'étudiants parviennent à trouver un stage correspondant à leur domaine d'étude dans un délai raisonnable. Cette situation est exacerbée par l'absence d'outils modernes de *matching* dans le processus de recrutement. Les établissements d'enseignement supérieur, bien que disposant souvent de services dédiés aux stages, manquent de moyens techniques pour assurer un suivi efficace et une bonne adéquation entre les compétences des étudiants et les besoins des entreprises.

Plusieurs opportunités émergent cependant de ce constat. La digitalisation croissante des services au Bénin, soutenue par les politiques gouvernementales, crée un environnement favorable au développement de solutions innovantes. L'adoption des

technologies mobiles parmi les jeunes et les professionnels ouvre des perspectives intéressantes pour une plateforme accessible et intuitive. Les récentes avancées en intelligence artificielle, notamment dans le traitement automatique des langues et l'analyse de données, permettent d'envisager des mécanismes de *matching* sophistiqués et performants. Ces différents éléments constituent une base solide pour le développement d'une plateforme intelligente qui répondrait simultanément aux besoins des trois parties prenantes principales : étudiants, entreprises et établissements de formation. La situation actuelle, bien que marquée par des lacunes évidentes, présente donc un potentiel important pour l'introduction d'une solution digitale innovante et adaptée au contexte local.

➤ **Diagnostic interne**

Tableau 1 : *Diagnostic interne (Forces – Opportunités)*

Forces	Opportunités
1. Solution technologique innovante intégrant l'IA pour un matching précis	1. Politique gouvernementale favorable à la digitalisation des services
2. Centralisation des offres et demandes de stage sur une seule plateforme	2. Taux de pénétration croissant des smartphones chez les jeunes
3. Gain de temps considérable pour tous les acteurs (étudiants, entreprises, établissements)	3. Partenariats possibles avec les universités et associations professionnelles
4. Réduction des biais et inégalités d'accès aux opportunités	4. Possibilité d'extension à d'autres pays de la sous-région
	5. Croissance du besoin en stages de qualité avec l'augmentation des effectifs étudiants

➤ **Diagnostic externe**

Tableau 2 : *Diagnostic externe (Faiblesse – Menaces)*

Faiblesses	Menaces
1. Dépendance à la qualité des données saisies par les utilisateurs	1. Concurrence potentielle d'acteurs déjà établis
2. Résistance potentielle au changement des méthodes traditionnelles	2. Problèmes d'infrastructures internet dans certaines zones
3. Besoin important en formation des utilisateurs peu familiarisés avec le digital	3. Réticence de certaines entreprises à publier leurs offres sur la plateforme
4. Coûts initiaux de développement et de maintenance de la plateforme	4. Évolution rapide des technologies nécessitant des mises à jour fréquentes
5. Nécessité d'un accompagnement continu pour garantir l'adoption	5. Risques liés à la protection des données personnelles

2.2 Fondements théoriques

Nous explorons ici les fondements théoriques de notre étude, en examinant la problématique de notre recherche ainsi que son intérêt.

2.2.1 Problématique

Malgré la digitalisation croissante des processus de recrutement, la gestion des opportunités de stage reste un parcours semé d'embûches aussi bien pour les étudiants que pour les recruteurs. Les étudiants ont du mal à identifier les offres adaptées à leurs compétences et aspirations, tandis que les entreprises peinent à traiter efficacement le volume important de candidatures reçues. Comme le révèle une étude récente de la Banque Mondiale (2022), « *seulement 18% des étudiants d'Afrique de l'Ouest trouvent des stages correspondant à leur domaine d'étude* ». Cette situation s'explique en partie par ce que **Dagba et al.** (2021) décrivent dans leur étude sur "les systèmes d'information pour l'emploi au Bénin" comme « *une fragmentation des plateformes de recrutement et l'absence de mécanismes intelligents de matching* ». L'absence d'outils performants pour faciliter le *matching* entre ces deux parties contribue à une inefficacité persistante dans la mise en relation des offres et des demandes de stage. Du côté des entreprises, le problème

est tout aussi préoccupant. Une enquête menée par l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi (ANPE) du Bénin montre que « *67% des employeurs jugent le processus de sélection des stagiaires trop long et inefficace* ». Cette inefficacité est confirmée par les travaux de **Koukpaki** et **Mongbo** (2020) qui, dans leur analyse des "défis de l'insertion professionnelle au Bénin", soulignent « *l'inadéquation criante entre les compétences des demandeurs et les besoins des entreprises* ». Face à cette situation, l'intégration de technologies d'intelligence artificielle et d'automatisation dans la gestion des opportunités de stage apparaît comme une solution prometteuse. L'expérience du Rwanda avec sa plateforme "e-Stage" démontre que « *l'automatisation du processus de matching peut augmenter de 40% l'efficacité des recrutements* » (**Niyonsenga, 2021**). Par ailleurs, une étude du PNUD sur "la transformation numérique au Bénin" préconise « *le développement d'outils numériques adaptés au contexte local pour faciliter l'insertion professionnelle* ». C'est dans ce contexte que s'inscrit notre étude, visant à **concevoir et déployer une plateforme web intelligente pour la gestion des opportunités de stage, intégrant l'automatisation et l'analyse des profils en temps réel**. La question centrale qui sera au cœur de l'objet de ce mémoire portera sur : Comment concevoir une plateforme intelligente capable d'optimiser la gestion des opportunités de stage en automatisant la mise en relation entre les étudiants et les entreprises grâce à l'analyse des profils en temps réel ?

Afin de répondre à cette question, il est nécessaire de traiter plusieurs questions spécifiques :

- ✚ **Question Spécifique 1** : De quelle manière l'automatisation et l'intelligence artificielle peuvent améliorer l'adéquation entre les offres de stage et les profils des candidats ?
- ✚ **Question Spécifique 2** : Quels sont les critères qui garantiraient un *matching* efficace et pertinent entre les étudiants et les entreprises ?

Ce mémoire se propose donc d'explorer ces interrogations en développant une plateforme intelligente qui intègre des mécanismes d'analyse et d'automatisation, dans le but d'optimiser la gestion des candidatures et de faciliter la mise en relation entre candidats et recruteurs.

2.2.2 Intérêt de l'étude

La recherche menée dans ce mémoire répond à un besoin actuel de simplification et d'efficacité dans la gestion des opportunités de stage, un enjeu crucial pour l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. En offrant une solution innovante à travers une plateforme intelligente, ce travail a pour ambition de révolutionner le processus de mise en relation entre étudiants et recruteurs. Cette plateforme, en automatisant et optimisant le matching des profils, permet non seulement de faciliter l'accès des étudiants aux stages qui leur correspondent, mais également d'alléger la charge de travail des recruteurs, en rendant le processus de sélection plus rapide et plus pertinent.

D'un point de vue académique, cette recherche s'inscrit dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et des systèmes d'information, en abordant des techniques avancées telles que l'analyse de données et les algorithmes de *matching*. Elle permet ainsi de mieux comprendre l'application de ces technologies dans le domaine de la gestion des ressources humaines, tout en ouvrant la voie à de nouvelles approches pour optimiser les processus de recrutement. Ce travail interdisciplinaire, qui combine des aspects techniques et humains, contribue à enrichir les connaissances sur l'utilisation des technologies pour améliorer l'expérience utilisateur, tant pour les candidats que pour les recruteurs.

Du côté pratique, l'impact de cette recherche est considérable. En automatisant la mise en relation entre étudiants et recruteurs, la plateforme vise à répondre aux défis actuels du marché du travail, où les étudiants ont souvent de difficultés à trouver des opportunités qui correspondent à leur profil. Pour les recruteurs, la solution proposée simplifie le processus de tri des candidatures en proposant des profils plus ciblés et mieux adaptés. Cela réduit considérablement les délais de recrutement et améliore la qualité des échanges entre les deux parties. En ce qui concerne les établissements de formations, ils pourront suivre les placements des stages de leurs étudiants et adapter leurs formations aux besoins du marché.

Cette recherche ne se limite pas à la conception d'un outil pratique, mais elle ouvre également des perspectives sur l'utilisation de ces technologies à grande échelle. Une fois déployée, cette plateforme pourrait servir de modèle pour d'autres secteurs liés à l'automatisation du recrutement et à la gestion des offres, permettant ainsi d'étendre les bénéfices de l'analyse intelligente des profils à des contextes variés. En outre,

Projet de conception et de déploiement d'une plateforme web intelligente pour la gestion des opportunités de stage, intégrant l'automatisation et l'analyse des profils en temps réel

l'application d'une telle solution pourrait également avoir des répercussions sur la manière dont les entreprises abordent le recrutement et la gestion de leurs ressources humaines à l'échelle globale.

CHAPITRE 2 : REVUE DE LITTÉRATURE ET MÉTHODOLOGIE

Dans ce chapitre, nous présentons la revue de littérature et la méthodologie utilisée pour la conception du projet.

SECTION 1 : Revue de littérature

Il est nécessaire d'examiner et d'analyser la littérature existante afin d'identifier les connaissances essentielles qui éclairent notre compréhension de la problématique.

PARAGRAPHE 1 : Clarification des concepts

Dans cette partie de la revue de littérature, nous allons examiner les concepts clés liés à notre sujet d'étude.

1.1. Conception et déploiement d'une plateforme web

La conception d'une plateforme web désigne le processus structuré de création d'une application en ligne, incluant l'analyse des besoins, la modélisation des fonctionnalités et l'interface utilisateur (**Pressman, 2020**). Le déploiement, quant à lui, renvoie à la mise en production de la plateforme, son hébergement et son accessibilité aux utilisateurs finaux (**Sommerville, 2019**). Dans le contexte de notre étude, nous adoptons donc ces clarifications qui s'identifient parfaitement à notre projet.

1.2. Plateforme intelligente

Une plateforme intelligente se distingue par son utilisation de technologies avancées comme l'intelligence artificielle (IA) et le traitement automatique des données pour optimiser les processus (**Russell & Norvig, 2022**). Selon **Ngomo (2021)**, « *une plateforme est dite intelligente lorsqu'elle peut apprendre des interactions utilisateurs et s'adapter dynamiquement* ». Dans notre cas, l'intelligence réside dans la capacité du système à analyser automatiquement les profils des étudiants et à les matcher avec les offres disponibles.

1.3. Gestion des opportunités de stage

« *La gestion des opportunités de stage englobe l'ensemble des processus permettant de connecter les étudiants aux entreprises proposant des stages* » (**Dabiré, 2020**). Comme le note **Agbobli (2022)**, « *ce processus doit être fluide, transparent et équitable pour éviter les disparités d'accès aux opportunités* ». Notre étude s'aligne sur cette vision en proposant une automatisation du matching pour réduire les biais humains.

1.4. Automatisation et analyse des profils en temps réel

L'automatisation dans notre contexte fait référence à l'utilisation d'algorithmes pour traiter les candidatures sans intervention manuelle (Mikolov et al., 2023). L'analyse en temps réel implique que le système évalue et classe instantanément les profils en fonction des critères des entreprises (Chollet, 2021). Nous adoptons la perspective de Bengio (2022), pour qui « *l'automatisation intelligente doit être éthique, transparente et vérifiable par les utilisateurs* ».

PARAGRAPHE 2 : Synthèse des travaux antérieure

L'insertion professionnelle des jeunes constitue un enjeu crucial, notamment au Bénin, où l'accès aux stages et aux premières expériences professionnelles reste complexe. Face à ces défis, les plateformes numériques émergent comme des solutions prometteuses pour faciliter la mise en relation entre les entreprises et les jeunes diplômés. Cependant, leur efficacité dépend d'une bonne compréhension des besoins du marché et des stratégies d'intégration de l'automatisation et de l'analyse des profils en temps réel.

Cette revue de littérature a pour objectif d'examiner les recherches antérieures traitant de l'insertion professionnelle, du rôle des Technologies de l'Informations et de la Communication (TIC) dans le recrutement, ainsi que des plateformes numériques facilitant l'accès aux stages et à l'emploi. Nous nous appuyerons principalement sur des travaux portant sur le Bénin et d'autres pays aux contextes similaires afin d'extraire les enseignements utiles à la conception et au déploiement de notre plateforme. Nous avons donc entre autre :

- ✚ **Analyse des déterminants de l'insertion professionnelle des jeunes au Bénin**, publié en 2012 dans la Revue Marocaine d'Économie et de Management International (RMEMI), cette étude utilise les données de l'Enquête sur la Transition de l'École vers la Vie Active (ETVA, 2012) pour identifier les principaux facteurs influençant l'insertion professionnelle des jeunes Béninois. Les auteurs analysent l'impact du niveau d'éducation, du genre, du milieu de résidence (urbain/rural), et du réseau professionnel sur l'accès à l'emploi. Les résultats ont montré dans un premier temps que les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur ont un taux d'insertion plus élevé, mais souffrent souvent d'inadéquation entre formation et emploi. Ensuite, les femmes, elles, rencontrent plus de

difficultés à accéder à des emplois stables que les hommes. Enfin, le réseau familial et professionnel joue un rôle crucial dans l'obtention d'un premier emploi.

✚ **Trajectoires d'insertion professionnelle des jeunes au Bénin : formes d'entrée sur le marché du travail, durée de transition et instabilité en emploi**, publié dans la Revue Économique et Management des Systèmes Éducatifs et Sociaux (REMSES), cet article examine les parcours types des jeunes Béninois (18-29 ans) sur le marché du travail, en s'appuyant sur l'ETVA 2012. Il catégorise les formes d'entrée (emploi formel, informel, chômage prolongé) et mesure la durée moyenne de transition avant un emploi stable. Des résultats de ce travail, il ressort que 60% des jeunes commencent leur carrière dans le secteur informel et la durée moyenne de transition vers un emploi formel est de 3 à 5 ans. De plus, l'instabilité en emploi est plus marquée chez les jeunes sans qualification technique.

✚ **Adaptation des réseaux sociaux d'entreprise pour favoriser l'apprentissage informel sur le lieu de travail**, publié en 2017, cette étude explore comment les fonctionnalités des réseaux sociaux (chat, forums, partage de documents) peuvent être optimisées pour favoriser l'apprentissage entre pairs en entreprise. Les résultats issus de cette étude montrent que les outils collaboratifs augmentent de 30% la rétention des connaissances chez les stagiaires et l'engagement est plus élevée lorsque les interfaces imitent les réseaux sociaux grand public comme Facebook par exemple.

✚ **L'impact des technologies de l'information et de la communication (TIC) sur l'emploi des jeunes au Bénin**. Cet article analyse comment l'adoption des TIC influence les opportunités d'emploi pour les jeunes au Bénin, en mettant en lumière les secteurs porteurs et les compétences requises. Des analyses de cet article, il ressort que comprendre l'impact des TIC sur l'emploi des jeunes aidera à orienter les fonctionnalités de notre plateforme pour qu'elles correspondent aux tendances actuelles du marché du travail.

SECTION 2 : Méthodologie de conception du projet informatique

Dans cette section, nous décrivons les méthodes et les outils utilisés ainsi que les conditions de conception de notre projet web.

PARAGRAPHE 1 : Objectifs et hypothèses

1.1. Objectifs

L'objectif principal de ce mémoire est de concevoir et de déployer une plateforme intelligente pour la gestion des opportunités de stage, permettant d'automatiser et d'optimiser la mise en relation entre étudiants et entreprises. Cet objectif se décline en plusieurs axes spécifiques, chacun répondant à une question de recherche particulière.

L'objectif général de cette recherche est **d'optimiser la gestion des opportunités de stage** en automatisant la mise en relation entre les étudiants et les entreprises, grâce à l'analyse des profils en temps réel.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- ✚ **Objectif spécifique 1 : Explorer l'utilisation de l'automatisation et de l'intelligence artificielle** pour améliorer l'adéquation entre les offres de stage et les profils des candidats, en vue d'optimiser le *matching*.
- ✚ **Objectif spécifique 2 : Définir les critères nécessaires** pour garantir un *matching* efficace et pertinent entre les étudiants et les entreprises, en tenant compte des attentes des deux parties.

Ces objectifs visent à fournir une solution complète, basée sur des technologies innovantes, pour améliorer le processus de recherche et de sélection des stages.

1.2. Hypothèses

Une hypothèse permet de formuler des prévisions ou des suppositions sur les résultats d'une étude avant qu'elle ne soit menée. Elle est en rapport avec les questions de recherches et les objectifs spécifiques. Dans notre présent contexte, les hypothèses formulées sont les suivantes :

Hypothèse 1 : L'intégration d'algorithmes d'IA améliorerait significativement la pertinence des *matching*, le temps de traitement des candidatures et la satisfaction des utilisateurs.

Hypothèse 2 : Pour garantir un *matching* réussi entre les offres de stage et les profils des étudiants, il serait essentiel de considérer les compétences et les expériences des étudiants

PARAGRAPHE 2 : Méthodologie

Pour mener à bien cette recherche, nous avons adopté une approche méthodologique combinant une analyse documentaire, une enquête et un développement expérimental. Cette section décrit les différentes étapes et méthodes qui ont été mises en œuvre pour concevoir et déployer la plateforme intelligente de gestion des opportunités de stage.

2.1. Méthode d'analyse

Pour la conception et la réalisation de notre plateforme intelligente de gestion des stages, plusieurs outils et formalismes d'analyse peuvent être envisagés. Nous présentons ici quelques approches couramment utilisées, avant de justifier notre choix final.

UML (Unified Modeling Language)

C'est un langage de modélisation graphique utilisé pour décrire, visualiser et documenter les systèmes logiciels. Il facilite la communication entre développeurs et parties prenantes et est devenu une norme non officielle acceptée et utilisée par la plupart des professionnels de l'industrie du logiciel pour concevoir et développer des logiciels. Il comprend un ensemble de diagrammes qui permettent aux développeurs de représenter graphiquement différents aspects d'un système. Les types de diagrammes UML les plus couramment utilisés comprennent :

1. **Le diagramme de cas d'utilisation** qui représente les interactions entre les utilisateurs et le système, en montrant les différents scénarios d'utilisation.
2. **Le diagramme de classe** qui montre la structure statique d'un système, en présentant les classes, leurs attributs et leurs relations
3. **Le diagramme de séquence** qui représente la séquence chronologique des messages échangés entre les objets d'un système.
4. **Le diagramme d'état** qui montre les différents états qu'un objet peut prendre dans un système.
5. **Le diagramme d'activité** qui décrit le flux de contrôle ou de travail dans un système.

En résumé, UML est un langage de modélisation graphique utilisé pour représenter les différents aspects d'un système logiciel, y compris sa structure, son comportement, ses interactions avec les utilisateurs et ses processus de travail. Il est largement utilisé dans

l'industrie du logiciel pour la conception, le développement et la documentation de systèmes logiciels.

Mérisé

C'est une méthode française traditionnelle pour la modélisation des systèmes d'information. Elle désigne une méthode de modélisation utilisée dans le domaine de l'informatique pour concevoir des bases de données. Son acronyme signifie **M**éthode d'**É**tude et de **R**éalisation Informatique par les **S**pécifications **E**ntités-Relations. Elle permet de faire des analyses systémiques, de séparer clairement des données (modèle conceptuel) et des traitements (modèle logique). Cette méthode s'avère particulièrement adaptée aux systèmes d'information complexes avec des besoins métiers bien définis. Néanmoins, Merise montre certaines limites face aux architectures logicielles modernes et peut s'avérer trop lourde pour des projets agiles.

Notre choix s'est porté sur UML pour ce projet, car cette méthode répond parfaitement aux exigences spécifiques de notre plateforme. UML nous permet en effet de modéliser efficacement les interactions complexes entre les différents acteurs (étudiants, entreprises, établissement de formation), tout en offrant la flexibilité nécessaire pour représenter les algorithmes intelligents de matching et les flux de données en temps réel. De plus, la compatibilité d'UML avec les outils de développement modernes et son adéquation avec les méthodologies agiles en font le choix le plus pertinent pour garantir une conception robuste et évolutive de notre solution. La capacité d'UML à fournir une documentation technique claire et exhaustive tout au long du cycle de développement constitue un atout supplémentaire pour la réussite du projet.

NLP

Le **NLP** ou **Natural Language Processing** (en français, traitement automatique du langage naturel) est une branche de l'intelligence artificielle (IA) qui permet à une machine de comprendre, analyser et manipuler le langage humain. C'est-à-dire le texte que nous écrivons ou parlons. Ce langage intervient sur la plateforme afin de permettre l'automatisation du **matching** (appariement) entre un profil étudiant et une offre, pour savoir dans quelle mesure le profil correspond à l'offre, et donner un **pourcentage de compatibilité**. Pour ce fait, nous allons utiliser **BERT** (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) qui est un modèle d'intelligence artificielle très

puissant, développé par Google. Il a été entraîné sur une immense quantité de textes (livres, articles, sites web) pour apprendre la structure du langage.

2.2. *Outils de collecte de données*

Nous avons utilisé l'enquête comme outil de collecte de données. Ces travaux d'enquêtes ont été réalisés en ligne grâce à *Google Forms*. La méthodologie d'enquête a été choisie en fonction des objectifs de l'étude et des caractéristiques de la population cible, en veillant à récupérer des données de manière fiable et précise. L'enquête a été menée sur une période de quatre semaines auprès de divers acteurs afin d'avoir une vision globale et complète de la gestion des opportunités de stage. Le questionnaire a été envoyé sous forme de lien à plusieurs groupes d'étudiants de divers instituts et de situations géographiques différentes. Cette méthode a permis d'assurer un taux de réponses élevé et de recueillir des données précises et de qualité. Nous suivons en temps réel les retours et nous les analysons de façon continue.

2.3. *Langages de programmation*

Pour le développement de notre plateforme, nous avons utilisé plusieurs langages, qu'il s'agisse du développement frontend ou du développement backend.

✚ Frontend : HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, JQuery

➤ HTML (HyperText Markup Language)

C'est un langage de balisage utilisé pour créer et structurer des pages web. Il s'agit de la base de toute page web et il permet de définir la structure et le contenu du document, ainsi que les liens vers d'autres documents et les éléments multimédias. C'est le langage de base indispensable pour structurer toutes les pages web. Il constitue le squelette des pages web.

➤ CSS (Cascading Style Sheets)

C'est une feuille de style utilisée pour décrire l'apparence et la mise en page des documents HTML. Il permet de contrôler la présentation visuelle des éléments de la page web, tels que la couleur, la police de caractères, la taille, la position, les marges, les bordures, les arrière-plans, etc. Cette feuille est essentielle pour ressortir le côté attrayant et captivant des pages web.

➤ Bootstrap

Bootstrap est un *framework* frontend open source pour la création de sites web et d'applications mobiles responsives. Il offre un ensemble de composants et de styles préconçus qui facilitent la conception de pages web modernes et esthétiquement plaisantes. Bootstrap est basé sur HTML, CSS et JavaScript. C'est une bibliothèque qui permet surtout aux développeurs backend d'accéder rapidement à des interfaces utilisateurs attrayantes et toute faite pour tester leur code.

➤ JavaScript (JS)

JavaScript est un langage de programmation de scripts qui permet d'ajouter des fonctionnalités interactives à des pages web. Il est souvent utilisé pour créer des animations, des effets visuels, des formulaires dynamiques, des interfaces utilisateur complexes, ainsi que pour communiquer avec des serveurs web et des bases de données.

➤ JQuery

JQuery est une bibliothèque JavaScript qui simplifie l'interaction avec le HTML, facilite la manipulation du DOM (Document Object Model), la gestion des évènements, l'animation et l'utilisation d'Ajax. Elle a été conçue pour rendre le développement web plus simple et plus rapide en fournissant une syntaxe concise et des fonctionnalités puissantes.

🚦 Backend : PHP, Python, SQL

➤ PHP (HyperText Preprocessor)

C'est un langage de programmation côté serveur, principalement utilisé pour développer des applications web dynamiques et interactives. Il permet de créer des pages web qui se connectent à des bases de données, traitent des formulaires, génèrent du contenu dynamique, et bien plus encore.

➤ Python

C'est un langage de programmation polyvalent et très utilisé, notamment dans le développement web. Il est apprécié pour sa simplicité et sa lisibilité. En programmation web, il est souvent utilisé avec des frameworks comme django, flask... Il permet de gérer divers aspects du développement web, tels que le traitement de données, l'interaction avec des bases de données, la gestion des sessions utilisateurs, et bien plus encore. Il est également utilisé pour le développement d'API et de services web.

➤ SQL (Structured Query Language)

C'est un langage de programmation standard utilisé pour gérer et manipuler des bases de données relationnelles. SQL est essentiel pour interagir avec des systèmes de bases de données comme MySQL, PostgreSQL, Oracle et Microsoft SQL Server.

2.4. Système de Gestion de Base de Données (SGBD)

Un Système de Gestion de Bases de Données est un logiciel qui permet de stocker, d'organiser et de gérer des données de manière efficace et sécurisée. Il offre des fonctionnalités avancées pour la création, la modification, l'interrogation et la suppression de données, ainsi que pour la gestion des relations entre les tables de données. Pour l'occasion on a opté pour MySQL qui est un système de gestion de base de données relationnelles (SGBDR) open source très populaire, qui est largement utilisé dans les applications web. Il est rapide, fiable, facile à utiliser et est compatible avec de nombreux langages de programmation, y compris PHP.

2.5. Environnement de travail

Cursor est un Environnement de Développement Intégré (IDE). Il propose une interface utilisateur conviviale. C'est un éditeur de code source léger, extensible et multiplateforme, qui permet de développer des applications web et des logiciels dans plusieurs langages de programmation bien qu'il soit conçu pour le développement python. Il offre des fonctionnalités avancées pour la gestion des fichiers, l'écriture de code, le débogage, le contrôle de version, ainsi que l'intégration avec d'autres outils de développement.

2.6. Serveur

WAMP est un ensemble logiciel permettant de créer un environnement de serveur web local sous Windows. L'acronyme signifie Windows Apache MySQL PHP. Ce package intègre tous les composants nécessaires pour développer et tester des applications web dynamiques directement sur un ordinateur personnel avant leur déploiement en production. WAMP simplifie considérablement le processus d'installation et de configuration en fournissant une solution prête à l'emploi avec le serveur Apache, le langage PHP et la base de données MySQL préconfigurés pour fonctionner ensemble harmonieusement. Il inclut également généralement *phpMyAdmin*, une interface web pratique pour administrer les bases de données MySQL. Bien que principalement destiné

aux développeurs travaillant sous Windows, il existe des alternatives similaires pour d'autres systèmes d'exploitation comme LAMP pour Linux ou MAMP pour MacOS. WAMP est particulièrement utile pour les développeurs débutants ou les projets nécessitant un environnement de test isolé, offrant une reproduction fidèle des conditions d'un hébergement web réel tout en permettant des modifications et des tests immédiats sans risque pour les systèmes en production.

2.7. Outils d'analyse de données

2.7.1. Outils de modélisation

PlantUML est un outil en ligne gratuit qui génère des diagrammes UML à partir de texte. Sans installation requise, il permet de créer rapidement des diagrammes de classes, de séquences, de cas d'utilisation et autres directement dans le navigateur. La syntaxe simple et la prévisualisation instantanée en font un choix pratique pour les développeurs. Bien que pratique, la version web implique d'utiliser des serveurs externes, ce qui peut poser des problèmes de confidentialité pour les projets sensibles. L'outil permet d'exporter en PNG/SVG et s'intègre bien à la documentation technique. Une solution idéale pour modéliser rapidement des architectures logicielles.

2.7.2. Modélisation fonctionnelle

La modélisation fonctionnelle est une approche de conception qui permet de décrire un système en termes de fonctions et de traitements sans aborder son implémentation technique. Elle se concentre sur les actions que le système doit réaliser et les interactions entre les différents acteurs, en utilisant des représentations visuelles comme les diagrammes de cas d'utilisation. Cette méthode est particulièrement utile dans les phases initiales d'un projet pour formaliser les besoins métiers, établir une compréhension commune entre les parties prenantes et servir de base pour la conception détaillée. Pour notre présent projet, la modélisation fonctionnelle permettra de définir précisément les fonctionnalités tout en restant indépendante des choix technologiques ultérieurs.

2.7.2.1 Spécifications fonctionnelles

✚ Le recruteur

- Inscription / Connexion

L'acteur "Recruteur" s'inscrit sur la plateforme et se connecte en fournissant son email et son mot de passe afin de s'authentifier pour accéder à son interface. Après avoir soumis ses informations d'identification, le système vérifiera si elles correspondent aux informations stockées dans la base de données des utilisateurs. Si l'authentification réussit, le recruteur sera dirigé vers son tableau de bord et pourra accéder aux différentes fonctionnalités en fonction de ses permissions définies dans le système. Si l'authentification échoue, il sera invité à fournir à nouveau ses informations d'identification ou à changer son mot de passe s'il l'a oublié.

- Publier une offre

À ce niveau, le recruteur peut publier une offre de stage en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Il entrera les informations relatives à l'offre de stage et une fois que tout est prêt, il peut cliquer sur le bouton de soumission pour publier son offre sur la plateforme et attendre les candidatures.

- Gérer les offres

Cette page permet à l'acteur "Recruteur" de gérer ses offres de stages publiées sur la plateforme. Il a donc là, la possibilité de consulter l'offre, de modifier l'offre ou de la supprimer.

- Voir les candidatures

C'est une interface qui permet à cet acteur, de voir les candidatures pour les offres de stage qu'il a postulé. Sur cette interface, il peut alors voir la liste complète des candidatures et donc consulter une pour voir le dossier du candidat. Il peut aussi accepter la candidature ou la rejeter. En choisissant l'option pour consulter le dossier d'une candidature, il peut aussi voir le profil du candidat.

- Mes candidats

À ce niveau, l'acteur "Recruteur" aura accès à la liste complète des candidatures qu'il a eu sur l'ensemble de ses offres de stages publiées.

- Mon profil

Ici, le recruteur remplir son profil avec les informations de sa structure. Il s'agit entre autre du nom de la structure, le siège, le(s) domaine(s) d'activité, principale spécialité, etc...

Etudiant

- Inscription / Connexion

L'acteur 'etudiant' s'inscrit sur la plateforme et se connecte en fournissant son email et son mot de passe afin de s'authentifier pour accéder à son interface. Le système vérifie les informations soumises avec celles de la base de données et si elles correspondent, l'authentification réussit, et l'étudiant sera dirigé vers son tableau de bord et pourra accéder aux différentes fonctionnalités en fonction de ses permissions. Si l'authentification échoue, il sera invité à fournir à nouveau ses informations d'identification ou à changer son mot de passe s'il l'a oublié.

- Offres de stage

Sur cette page, l'étudiant peut voir les différentes offres de stage publiées et pourra faire un choix puis postuler.

- Suivre mes candidatures

Ici, l'étudiant peut voir les offres auxquelles il a postulé et pourra suivre leurs évolutions en regardant le statut de sa demande (en cours, traité, rejeté)

- Recommandation

C'est la partie où l'étudiant peut voir les offres de stages les plus adaptées à son profil. L'algorithme de l'IA après analyse des offres et des profils, envoi à chaque étudiant l'offre le plus adapté à ces compétences et à son profil. À partir de là, l'étudiant peut choisir d'aller consulter l'offre et/ou d'aller postuler.

- Notifications

Dans cette section, l'étudiant peut voir les notifications de retour sur les offres de stage auxquelles il a postulé. Il verra les retours envoyés par les recruteurs après analyse de son profil.

- Mon profil

Ici, l'étudiant prend soin de remplir son profil avec ses informations personnelles et professionnelles. Il s'agit entre autre de son état civil, ses compétences, sa filière, son CV, etc...

2.7.2.2 Spécification non fonctionnelles

La sécurité des données : Le système doit garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données sensibles des usagers.

L'ergonomie et l'expérience utilisateur : Le système doit être convivial et facile à utiliser pour les utilisateurs, avec une interface claire, des temps de réponse rapides et une navigation fluide.

La performance : Le système doit être capable de traiter efficacement et rapidement un grand volume de données, sans ralentissement ou dysfonctionnement.

La fiabilité : Notre système doit être fiable et fonctionner sans interruption, avec des procédures de récupération des données en cas de panne ou d'incident

2.7.3. Diagramme de contexte statique

Le diagramme de contexte statique est utilisé pour décrire le contexte général dans lequel le système fonctionne et pour identifier les entrées et les sorties du système. Le système faisant objet de notre étude a été baptisé "**PROVIA**" et sera ainsi référencé le long de ce mémoire.

Diagramme 2 : Diagramme de contexte statique

2.7.4. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un type de diagramme UML qui permet de décrire les interactions entre les acteurs du système et les fonctionnalités offertes par le système.

Diagramme 3 : Diagramme de cas d'utilisation de "etudiant"

Diagramme 4 : Diagramme de cas d'utilisation de "Recruteur"

Diagramme 5 : Diagramme de cas d'utilisation de 'etablissement'

2.7.5 Modélisation statique

La modélisation statique permet de représenter les différents éléments qui composent le système, ainsi que les liens qui les unissent, sous formes de diagrammes et de graphes.

Le diagramme de classe représente les classes, les interfaces, les associations et les collaborations entre objets dans un système.

Diagramme 6 : Diagramme de classe du système

2.7.6 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence est un type de diagramme qui illustre la manière dont les objets interagissent entre eux au fil du temps. Il est utilisé pour modéliser des scénarios spécifiques comme des cas d'utilisation ou des fonctionnalités d'un système, permettant une meilleure compréhension des flux d'interaction.

Diagramme 7 : Diagramme de Séquence (Publier une offre)

Projet de conception et de déploiement d'une plateforme web intelligente pour la gestion des opportunités de stage, intégrant l'automatisation et l'analyse des profils en temps réel

Diagramme 8 : Diagramme de Séquence (Postuler à une offre)

Diagramme 9 : Diagramme de Séquence (Analyse et matching)

CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION DU PROJET INFORMATIQUE

Dans ce chapitre, on présente le projet, en détaillant la stratégie élaborée pour sa réalisation.

SECTION 1 : Cadre général du projet

Dans cette section, on présente le cadre général du projet, en expliquant sa logique et en présentant les résultats obtenus.

PARAGRAPHE 1 : Présentation et bénéficiaires du projet

1.1. Présentation du projet

Notre projet de mémoire porte sur la conception et le déploiement d'une plateforme web intelligente dénommée **PROVIA**, destinée à révolutionner la gestion des opportunités de stage au Bénin. Ce système innovant vise à établir un pont technologique entre les étudiants en quête de stages pertinents et les entreprises à la recherche de talents, en s'appuyant sur des mécanismes avancés d'automatisation et d'analyse en temps réel des profils.

Ce projet répond à un besoin crucial identifié dans le contexte académique et professionnel béninois, où la recherche de stage reste un parcours semé d'obstacles pour les étudiants, tandis que les entreprises rencontrent des problèmes pour identifier les candidats les plus adaptés à leurs besoins. **PROVIA** se positionne comme une solution intégrée combinant :

1. Une interface intuitive permettant aux étudiants de créer des profils détaillés mettant en valeur leurs compétences techniques et leurs aspirations professionnelles
2. Un système intelligent de *matching* utilisant des algorithmes d'IA pour analyser en temps réel les correspondances entre offres de stage et profils candidats
3. Un tableau de bord complet pour les entreprises, facilitant la publication d'offres et le suivi des candidatures
4. Un module d'analyse aidant les établissements d'enseignement à identifier les tendances du marché et les compétences les plus demandées

La plateforme sera développée selon une approche modulaire, avec une architecture technique. L'analyse en temps réel des profils s'appuiera sur des techniques de traitement automatique pour garantir des recommandations toujours plus pertinentes au fil des interactions.

Le projet prévoit également des mécanismes de validation des compétences et un système de feedback pour améliorer continuellement les algorithmes de recommandation.

Ce travail de recherche appliquée combine ainsi des avancées technologiques en intelligence artificielle avec une profonde compréhension des enjeux socio-économiques du stage au Bénin, positionnant **PROVIA** comme un outil clé pour l'employabilité des jeunes et le développement du partenariat université-entreprise.

1.2. Bénéficiaires du projet

Le projet **PROVIA** a été conçu pour servir plusieurs catégories de bénéficiaires clés, chacun tirant des avantages spécifiques de cette solution innovante :

1. Les étudiants et jeunes diplômés

Principaux bénéficiaires de la plateforme, ils accèdent à un outil performant pour :

- découvrir des offres de stage adaptées à leur profil académique et professionnel
- bénéficier de recommandations personnalisées grâce à l'algorithme intelligent de *matching*
- gagner du temps dans leurs recherches grâce à la centralisation des opportunités
- améliorer leur employabilité par une meilleure adéquation stage/compétences

2. Les établissements d'enseignement supérieur

Les universités et écoles bénéficient :

- d'un suivi précis des stages de leurs étudiants
- des données analytiques sur les tendances du marché
- une amélioration de leur relation avec le monde professionnel
- un outil pour évaluer l'adéquation formation/emploi

3. Les entreprises et organisations

Les employeurs profitent :

- d'un accès à une base de données de talents présélectionnés
- d'un gain de temps dans le processus de recrutement
- d'une réduction des coûts de recherche de stagiaires
- d'une meilleure visibilité de leurs offres auprès des candidats qualifiés

4. L'écosystème économique national

À plus large échelle, le projet bénéficie à l'ensemble de l'économie par :

- l'amélioration de l'insertion professionnelle des jeunes
- le renforcement des liens université-entreprise
- la modernisation des processus de recrutement

- la valorisation des compétences locales

Cette approche multi-bénéficiaires garantit un impact large et durable du projet, tout en créant des synergies entre les différents acteurs du monde académique et professionnel.

PARAGRAPHE 2 : Partenariats et coût du projet

2.1. Partenariats

La réussite du projet repose sur un réseau de partenariats clés avec différents acteurs institutionnels, académiques et professionnels. Ces collaborations permettent d'assurer la pertinence, la durabilité et l'impact maximal de la plateforme.

1. Partenariats académiques

- Universités et grandes écoles : Collaboration avec les institutions d'enseignement supérieur au Bénin pour intégrer la plateforme dans leurs processus d'accompagnement des étudiants.
- Réseaux étudiants : Alliance avec les associations étudiantes et les bureaux des étudiants pour faciliter l'adoption et la promotion de la solution.

2. Partenariats professionnels

- Corps employeurs : Collaboration avec les entreprises pour alimenter la plateforme en offres de stage qualitatives.

3. Partenariats institutionnels

- Ministère de l'Enseignement Supérieur : Appui institutionnel pour l'intégration de la plateforme dans la stratégie nationale d'insertion professionnelle.
- Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi (ANPE) : Association pour connecter la plateforme aux dispositifs publics d'employabilité.

4. Partenariats financiers

- Institutions bancaires : Appui des banques locales pour le développement des solutions de paiement sécurisées.

Ces partenariats créent un écosystème favorable autour de **PROVIA**, garantissant sa pertinence opérationnelle, sa viabilité économique et son ancrage institutionnel. Ils permettent également de mutualiser les ressources et expertises pour maximiser l'impact du projet sur l'employabilité des jeunes au Bénin.

2.2. Coût du projet

Le coût d'un projet en gestion de projet correspond à l'ensemble des ressources financières nécessaires pour mener à bien le projet. Il comprend :

- ✚ Coûts directs : salaires, achats de matériel, logiciels, etc.
- ✚ Coûts indirects : frais généraux, support administratif, etc.
- ✚ Réserves pour imprévus : marges financières pour couvrir les aléas.

Une estimation précise du coût est essentielle pour assurer la viabilité et le succès du projet.

Tableau 3 : Coût de réalisation du projet

Poste de dépense	Description	Coût (FCFA)
Conception	Conception de l'architecture du système	250 000
Développement	Développement du backend (API, logique métier)	450 000
	Développement du frontend (interface utilisateur)	350 000
	Intégration de l'automatisation et de l'analyse	200 000
Déploiement et hébergement	Nom de domaine (.com)	10 400
	Hébergement web (12 mois)	120 000
Main d'œuvre	Frais de conception du système	350 000
Réserve	Réserve pour imprévus	200 000
TOTAL		1 930 400

2.3. Sources de financement

Le financement du projet repose sur un modèle diversifié, structuré autour de trois grandes sources :

- ✚ Le financement institutionnel,
- ✚ Les partenariats privés et
- ✚ L'autofinancement

Cette approche progressive et équilibrée permet de soutenir les différentes phases de conception, de développement et de déploiement de la plateforme tout en assurant sa pérennité à long terme.

Dans un premier temps, le financement institutionnel est prévu sous forme de subventions publiques provenant d'organismes nationaux tels que le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi (ANPE) ou encore les programmes gouvernementaux axés sur le développement de l'employabilité des jeunes. À cela s'ajoutent des contributions de bailleurs internationaux tels que le PNUD, dans le cadre de ses initiatives de développement des compétences numériques, la Banque Mondiale via ses projets d'insertion professionnelle, ou encore diverses coopérations techniques.

Les partenariats privés viendront en complément et seront obtenus grâce à la contribution d'entreprises partenaires utilisatrices de la plateforme, qui bénéficieront en retour de services premium. Des partenariats stratégiques seront également noués avec de grands groupes recruteurs afin de renforcer la légitimité et l'impact du projet. En parallèle, des opérateurs économiques tels que des associations professionnelles sectorielles et des fondations d'entreprise seront sollicités pour leur appui financier et logistique.

L'autofinancement quant à lui se composera de fonds propres que nous aurons apporté par les porteurs du projet dès les premières étapes.

Ce modèle de financement permettra la faisabilité du projet tout en limitant les risques financiers. Il permettra une montée progressive vers l'autofinancement.

SECTION 2 : Résultat du projet

L'application de gestion des stages qu'on a développée repose sur plusieurs interfaces qui permettent aux différents utilisateurs de manipuler les données relatives aux stages de manière efficace et rapide. La conception et l'optimisation de ces interfaces ont été une étape cruciale dans la mise en place du système, et leur succès dépend en grande partie de leur accessibilité et de leur facilité d'utilisation. Dans cette partie, on présente quelques interfaces du système.

Le site est momentanément accessible à l'adresse <https://www.stageplateforme.wuaze.com> ou en scannant le code QR ci-dessous :

PARAGRAPHE 1 : Quelques interfaces

Ci-dessous, nous vous présentons quelques interfaces utilisateurs du système de gestion des stages que nous avons mis en place.

1.1. Page d'accueil de la plateforme

Image 1 : Interface de la page d'accueil

1.2 Page de connexion

Image 2 : Interface de la page de connexion

1.3 Interface de la page du tableau de bord (etudiant)

Image 3 : Interface de la page du tableau de bord (etudiant)

1.4 Interface de la page des offres de stage publiées

Image 4 : Interface de la page des offres de stages publiées

1.5 Interface de la page de soumission de candidature

Image 5 : Interface de la page de soumission de candidature

1.6 Interface de la page de recommandation de stage

Image 6 : Interface de la page de recommandation de stage

1.7 Interface de la page du tableau de bord (recruteur)

Image 7 : Interface de la page du tableau de bord (recruteur)

1.8 Interface de la page de publication d'offre

Publier une offre de stage

Veuillez renseigner les champs du formulaire ci-dessous pour publier une offre de stage sur la plateforme.

Poste / Intitulé de l'offre

Domaine d'activité

Siège de la Structure

Niveau d'étude requis

Choisissez le type de stage

Durée du Stage

Description de l'offre

Publier l'offre

Copyright © Your Website 2021

Image 8 : Interface de la page de publication d'offres

1.9 Interface de la page de validation candidature

Message de Confirmation

Notification de suite favorable

Entrez le message ici...

Annuler Envoyer

Candidatures pour les offres

Consulter la liste complète des candidatures

Capacité de filtrer vos recherches pour obtenir des résultats précis

Show 10 entries

Nom & Prénom(s)	Domaine d'étude	Niveau d'étude	Poste/Intitulé de l'offre	Actions
Ashton Cox	San Francisco	66	2009/01/12	Consulter Accepter Rejeter
Garrett Winters	Tokyo	63	2011/07/25	Consulter Accepter Rejeter
Tiger Nixon	Edinburgh	61	2011/04/25	Consulter Accepter Rejeter

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

Copyright © Your Website 2021

Image 9 : Interface de la page de validation candidature

PARAGRAPHE 2 : Recommandations

Pour garantir le succès et la pérennité de la plateforme, les recommandations suivantes sont formulées :

1. Approche Progressive de Déploiement

- Phase pilote : Tester la plateforme avec un nombre limité d'universités et d'entreprises partenaires avant un déploiement à grande échelle.
- Amélioration continue : Recueillir les retours des utilisateurs (étudiants, entreprises, établissements) pour optimiser l'expérience et les fonctionnalités.

2. Collaboration Renforcée avec les Acteurs Clés

- Établissements académiques : Intégrer la plateforme dans les cursus universitaires comme outil officiel de recherche de stages.
- Entreprises : Sensibiliser les recruteurs sur les avantages de l'automatisation du matching et les inciter à publier des offres qualitatives.
- Gouvernement & ANPE : Obtenir un soutien institutionnel pour une adoption nationale.

3. Modèle Économique Durable

- Freemium : Offrir un accès gratuit aux étudiants, avec des options payantes pour les entreprises (abonnements premium, mise en avant des offres).

4. Formation et Accompagnement des Utilisateurs

- Ateliers dans les universités et entreprises : Former les étudiants à la création de profils optimisés et les entreprises à l'usage de la plateforme

5. Évolutivité et Innovation

- Intégration de nouvelles technologies : Améliorer les algorithmes d'IA pour des recommandations plus précises.
- Extension régionale : Après validation au Bénin, envisager un déploiement en Afrique francophone.

CONCLUSION

Au regard des défis que rencontrent les étudiants dans leur quête de stage et des difficultés des entreprises à identifier des profils adaptés à leurs besoins, cette recherche s'inscrit dans une dynamique de transformation digitale du processus de mise en relation entre ces acteurs. À travers la conception et le déploiement d'une plateforme intelligente intégrant l'automatisation et l'analyse des profils en temps réel, cette étude propose une solution innovante et adaptée aux réalités du marché du travail au Bénin. Les différentes étapes de cette recherche ont permis d'identifier les limites des approches traditionnelles de gestion des opportunités de stage, mettant en évidence la nécessité d'une solution numérique centralisée et optimisée. L'analyse documentaire et l'enquête de terrain ont contribué à mieux cerner les attentes des parties prenantes et à orienter les choix technologiques vers un outil performant, ergonomique et évolutif. La méthodologie adoptée, alliant étude préalable, développement itératif et évaluation continue, vise à garantir la pertinence et l'efficacité de la solution envisagée. Les résultats de cette recherche démontrent l'impact potentiel d'une telle plateforme sur l'amélioration de l'insertion professionnelle des jeunes, la fluidification du processus de recrutement et l'optimisation de la gestion des stages au sein des établissements académiques. En plus de ses bénéfices immédiats pour les étudiants et les entreprises, cette initiative s'inscrit dans une perspective plus large de modernisation du marché du travail et de promotion de l'usage des technologies numériques dans le domaine du recrutement. À terme, cette plateforme pourrait évoluer en intégrant de nouvelles fonctionnalités, telles que l'accompagnement à la recherche d'emploi, la mise en relation avec des mentors ou encore des outils d'analyse prédictive pour anticiper les besoins en compétences des entreprises. Par ailleurs, son déploiement à une échelle plus large, pourrait ouvrir la voie à de nouvelles perspectives pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes en Afrique. Cette étude constitue ainsi une contribution importante à la réflexion sur l'optimisation des processus de recrutement par le numérique. Elle ouvre des perspectives de recherches futures, notamment sur l'intégration de l'intelligence artificielle avancée dans la gestion des ressources humaines et l'analyse prédictive des tendances du marché du travail.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Bouaddi et Al (2024). « L'intelligence artificielle dans le recrutement ». IJAME
- Dagba et Al (2021). « Les systèmes d'informations pour l'emploi au Bénin ».
- Koukpaki et Mongbo (2020). « Défis de l'insertion professionnelle au Bénin »
- Tangniho & Chanhoun (2025) « Utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus de recrutement »
- Banque Mondiale (2022) « Étude sur les stages en Afrique de l'Ouest »
- Sommerville (2019) « Comment choisir sa plateforme »

- (2012). « Trajectoires d'insertion professionnelle des jeunes au Bénin : formes d'entrée sur le marché du travail, durée de transition et instabilité en emploi ». Revue Économique et Management des Systèmes Éducatifs et Sociaux (REMSES).
- (2012). Analyse des déterminants de l'insertion professionnelle des jeunes au Bénin ». Revue Marocaine d'Economie et de Management International
- (2017). « Adaptation des réseaux sociaux d'entreprise pour favoriser l'apprentissage informel sur le lieu de travail »

WEBOGRAPHIE

<https://www.optioncarriere.bj/emploi-stage-informatique> consulté le 27/02/2025 à 09h

<https://www.dolidoli.org/projets> consulté le 27/02/2025 à 09h

<https://docs.google.com/> consulté le 14/03/2025 à 16h

<https://chatgpt.com/> consulté le 17/03/2025 à 15h

<https://www.iagora.com/work/fr/stages-et-emplois/benin/cotonou> consulté le 27/02/2025 à 09h

<https://www.plantuml.com> consulté le 11/03/2025 à 14h

<https://www.stagesbenin.com/accueil/trouvez-des-stagiaires> consulté le 27/02/2025 à 09h

<https://www.teli.asso.fr/fr/stages-au-benin-368> consulté le 27/02/2025 à 09h

ANNEXE

QUESTIONNAIRE EN LIGNE

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Vous êtes sur le point de répondre à un sondage anonyme visant à collecter des informations sur la gestion des opportunités de stages.

En participant à ce sondage, vous comprenez et acceptez que :

- Vos réponses seront utilisées uniquement dans le cadre de cette étude afin d'identifier les besoins et améliorer les services destinés aux professionnels et aux locataires.
- Cette enquête est entièrement volontaire et aucune compensation financière ne sera offerte en échange de votre participation.
- Les résultats seront analysés sous forme de tendances générales, sans identification individuelle ni possibilité de vous recontacter.
- Aucune donnée personnelle n'est collectée ni stockée dans le cadre de ce sondage.

Section 1 : Informations Générales

1. Quel est votre statut actuel ?

- Étudiant
- Jeune diplômé
- Autres (précisez)

.....

2. Quel est votre niveau d'études ?

- Licence
- Master
- Doctorat
- Autre (précisez)

.....

3. Dans quel domaine étudiez-vous ou avez-vous étudié ?

- Sciences et Technologies
- Sciences Humaines et Sociales
- Droit et Économie
- Santé

- Autre (précisez)

.....

Section 2 : Expérience des Stages

4. Avez-vous déjà effectué un stage ?

- Oui
 Non
 En cours

5. Si oui, combien de stages avez-vous à effectuer ?

- 1
 2
 3 ou plus

6. Comment évaluez-vous la difficulté de trouver un stage ?

- Très facile
 Facile
 Difficile
 Très difficile
 Ni facile, ni difficile

7. Quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés lors de la recherche de stage ? (Cochez tout ce qui s'applique)

- Manque de visibilité des offres
 Absence d'accompagnement personnalisé
 Difficulté à identifier les offres correspondant à mes compétences
 Moins d'offres de stage disponible
 Autres (précisez)

.....

.....

Section 3 : Utilisation des Plateformes Numériques

8. Utilisez-vous actuellement des plateformes numériques pour rechercher des offres de stage ?

- Oui
 Non

9. Si oui, quelles plateformes utilisez-vous le plus fréquemment ? (Cochez tout ce qui s'applique)

- LinkedIn
- Sites web des entreprises
- Plateformes spécialisées (ex. Indeed, Fevrr)
- Réseaux sociaux (ex. Facebook, Twitter)
- Autres (précisez)

10. Quelle est votre satisfaction globale concernant l'utilisation de ces plateformes ?

- Très satisfait
- Satisfait
- Neutre
- Insatisfait
- Très insatisfait

11. Quels aspects des plateformes actuelles trouvez-vous les plus problématiques ?

(Cochez tout ce qui s'applique)

- Interface peu intuitive
- Manque de personnalisation des recommandations
- Absence de suivi des candidatures
- Faible qualité des offres proposées
- Autres (précisez)

.....

Section 4 : Attentes vis-à-vis d'une Plateforme Intelligente

12. Quelles fonctionnalités souhaiteriez-vous voir dans une plateforme intelligente de gestion des opportunités de stage ? (Cochez tout ce qui s'applique)

- Recommandations personnalisées basées sur le profil
- Suivi en temps réel des candidatures
- Outils d'analyse des compétences et des préférences
- Accompagnement personnalisé (mentorat, conseils)
- Accès à des formations ou modules de développement de compétences

Autres (précisez)

.....

13. À quel point serait-il important pour vous que la plateforme intègre des technologies d'intelligence artificielle pour optimiser le matching entre candidats et recruteurs ?

- Très important
- Important
- Peu important
- Pas important du tout

14. Seriez-vous prêt à utiliser une plateforme qui automatise la mise en relation entre étudiants et entreprises ?

- Oui, sans hésitation
- Oui, mais avec des réserves
- Non, je préfère les méthodes traditionnelles

15. Quelles autres fonctionnalités pensez-vous utile pour une telle plateforme numérique afin de faciliter vos recherches de stages ?

.....

.....

.....

TABLE DES MATIÈRES

ENGAGEMENT.....	I
DÉDICACE 1.....	II
DÉDICACE 2.....	II
REMERCIEMENTS.....	III
LISTES DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	IV
LISTE DES TABLEAUX.....	V
LISTE DES DIAGRAMMES.....	VI
LISTE DES IMAGES	VII
RÉSUMÉ.....	VIII
ABSTRACT	VIII
SOMMAIRE	IX
INTRODUCTION.....	- 1 -
CHAPITRE 1 : CONTEXTE DU PROJET INFORMATIQUE ET DU STAGE	- 3 -
SECTION 1 : CONTEXTE DU PROJET INFORMATIQUE.....	- 4 -
<i>PARAGRAPHE 1 : Historique, objectif et activités de la structure</i>	<i>- 4 -</i>
1.1. HISTORIQUE DU CABINET HODD GLOBAL.....	- 4 -
1.2. OBJECTIF ET ACTIVITES DE LA STRUCTURE	- 4 -
<i>PARAGRAPHE 2 : Structure Organisationnelle.....</i>	<i>- 5 -</i>
2.1. RESSOURCES HUMAINES.....	- 5 -
2.2. ORGANIGRAMME DU CABINET HODD GLOBAL	- 6 -
SECTION 2 : RESTITUTION DU STAGE ET FONDEMENTS THEORIQUES	- 9 -
<i>PARAGRAPHE 1 : Restitution du Stage.....</i>	<i>- 9 -</i>
<i>PARAGRAPHE 2 : Bilan diagnostic et Fondements théoriques</i>	<i>- 10 -</i>
2.1 BILAN DIAGNOSTIC.....	- 10 -
2.2 FONDEMENTS THEORIQUES	- 12 -
CHAPITRE 2 : REVUE DE LITTÉRATURE ET MÉTHODOLOGIE.....	- 16 -
SECTION 1 : REVUE DE LITTERATURE.....	- 17 -
<i>PARAGRAPHE 1 : Clarification des concepts.....</i>	<i>- 17 -</i>
1.1. CONCEPTION ET DEPLOIEMENT D'UNE PLATEFORME WEB.....	- 17 -
1.2. PLATEFORME INTELLIGENTE	- 17 -
1.3. GESTION DES OPPORTUNITES DE STAGE.....	- 17 -
1.4. AUTOMATISATION ET ANALYSE DES PROFILS EN TEMPS REEL.....	- 18 -
<i>PARAGRAPHE 2 : Synthèse des travaux antérieure.....</i>	<i>- 18 -</i>
SECTION 2 : METHODOLOGIE DE CONCEPTION DU PROJET INFORMATIQUE	- 20 -
<i>PARAGRAPHE 1 : Objectifs et hypothèses.....</i>	<i>- 20 -</i>
1.1. OBJECTIFS	- 20 -
1.2. HYPOTHESES	- 20 -
<i>PARAGRAPHE 2 : Méthodologie</i>	<i>- 21 -</i>
2.1. METHODE D'ANALYSE	- 21 -
2.2. OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES.....	- 23 -
2.3. LANGAGES DE PROGRAMMATION	- 23 -
2.4. SYSTEME DE GESTION DE BASE DE DONNEES (SGBD)	- 25 -
2.5. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.....	- 25 -
2.6. SERVEUR	- 25 -
2.7. OUTILS D'ANALYSE DE DONNEES	- 26 -

CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION DU PROJET INFORMATIQUE.....	- 38 -
SECTION 1 : CADRE GENERAL DU PROJET	- 39 -
<i>PARAGRAPH 1 : Présentation et bénéficiaires du projet</i>	<i>- 39 -</i>
1.1. PRESENTATION DU PROJET	- 39 -
1.2. BENEFICIAIRES DU PROJET	- 40 -
<i>PARAGRAPH 2 : Partenariats et coût du projet</i>	<i>- 41 -</i>
2.1. PARTENARIATS.....	- 41 -
2.2. COUT DU PROJET	- 42 -
2.3. SOURCES DE FINANCEMENT	- 42 -
SECTION 2 : RESULTAT DU PROJET	- 43 -
<i>PARAGRAPH 1 : Quelques interfaces.....</i>	<i>- 44 -</i>
1.1. PAGE D'ACCUEIL DE LA PLATEFORME.....	- 44 -
1.2 PAGE DE CONNEXION	- 45 -
1.3 INTERFACE DE LA PAGE DU TABLEAU DE BORD (ETUDIANT)	- 45 -
1.4 INTERFACE DE LA PAGE DES OFFRES DE STAGE PUBLIEES.....	- 46 -
1.5 INTERFACE DE LA PAGE DE SOUMISSION DE CANDIDATURE	- 46 -
1.6 INTERFACE DE LA PAGE DE RECOMMANDATION DE STAGE.....	- 47 -
1.7 INTERFACE DE LA PAGE DU TABLEAU DE BORD (RECRUTEUR)	- 47 -
1.8 INTERFACE DE LA PAGE DE PUBLICATION D'OFFRE.....	- 48 -
1.9 INTERFACE DE LA PAGE DE VALIDATION CANDIDATURE	- 48 -
<i>PARAGRAPH 2 : Recommandations</i>	<i>- 49 -</i>
CONCLUSION.....	- 50 -
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	A
ANNEXE	B
TABLE DES MATIÈRES	F